

Научная статья
УДК 316.6
DOI: 10.5281/zenodo.10996566

ПСИХОСОМАТИКА В ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

© 2024 Г.С. Джура
г. Донецк
ORCID 0009-0005-5980-4155

Статья исследует роль психосоматических проявлений в контексте групповой психотерапии. Психосоматика относится к взаимодействию между психическими факторами и физическим здоровьем. Групповая психотерапия является эффективным инструментом лечения психических расстройств, включая психосоматические симптомы. Статья также анализирует механизмы, через которые групповая психотерапия влияет на психосоматические проявления. Взаимодействие с другими участниками группы, возможность выразить и осознать свои эмоции, получение поддержки и понимания от группы – все это способствует улучшению психического состояния и, в конечном счете, снижению психосоматических симптомов. Данная статья подчеркивает важность групповой психотерапии в лечении психосоматических проявлений. Она предоставляет основу для дальнейших исследований и разработки эффективных методов лечения для данной группы пациентов. В современном мире проблемы психосоматики становятся все более актуальными. Целью данной статьи является рассмотрение эффективности групповой психотерапии в лечении психосоматических заболеваний. Мы проанализируем результаты последних исследований и практический опыт специалистов, чтобы выявить основные преимущества и потенциальные ограничения этого подхода. Дальнейшее изучение роли групповой психотерапии в лечении психосоматических заболеваний не только поможет нам лучше понять механизмы развития и проявления этих заболеваний, но и сможет дать ценные рекомендации для практикующих специалистов и облегчить страдания пациентов, которые ищут помощь в их излечении.

Ключевые слова: психосоматика, групповая психотерапия, психология, лечение, психология, психотерапия, соматическое заболевание, заболевание, медицина, отношения, эмоциональные проблемы, стресс.

Для цитирования: Джура Г.С. Психосоматика в групповой психотерапии / Г.С. Джура // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 125–132. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10996566>, <https://zenodo.org/records/10996566>.

Введение. Психосоматические заболевания – актуальная проблема современного общества, оказывающая негативное влияние на качество жизни миллионов людей. В научной литературе существуют различные варианты понимания природы возникновения психосоматических заболеваний, общим для которых является представление о взаимосвязи физических и психических симптомов, в которой психоэмоциональный фактор играет первичную роль в возникновении и развитии болезни (Г. Амон, С. Гроф, Ц. Короленко, А. Менегетти, В. Райх, М Сандомирский, К. Судаков и др.). Считается, что в условиях воздействия на человека психической травмы возникает альтернатива: либо в связи со стрессоустойчивостью или под влиянием механизмов психологической защиты (хотя здесь могут быть и обратные варианты) человек остается психически и соматически здоровым, либо он заболевает неврозом или психосоматическим заболеванием. Причем, по мнению некоторых ученых (В.С. Роттенберг, В.В. Аршавский), альтернатива существует и внутри патогенного пути, и психосоматические заболевания возникают у тех, кто в силу особенностей личности не может позволить себе невротический тип реагирования, демонстрацию тревоги или страха, фиксацию на своих ощущениях.

Рис. 1 Типы реагирования индивида на психическую травму

При невротических расстройствах преобладают психологические и психопатологические функциональные нарушения как реакция личности на стресс. Невротический способ может проявляться как в условиях острого, так и в условиях хронического стресса. Психосоматические расстройства проявляются, в первую очередь, соматическими эквивалентами психических расстройств. Психосоматический способ реагирования на стресс в большей степени связан с хроническим фрустрирующим воздействием. Особенности реагирования на психическую травму связаны с индивидуально-психологическими характеристиками человека и его жизненным опытом.

Психосоматика (от греческого: *psyche* – душа, *soma* – тело) – направление в медицине и психологии, занимающееся изучением влияния психологических (в большинстве психогенных (обусловленные психической травмой)) факторов на возникновение и последующее течение соматических заболеваний, т.е. соматические симптомы могут быть непосредственным выражением психических и прежде всего аффективных переживаний. Есть мнение, что нельзя исключить влияние психических факторов на любое заболевание и в этом смысле любое заболевание можно назвать психосоматическим.

С каждым годом все больше людей сталкивается с различными заболеваниями, вызванными психологическими причинами. Это может быть депрессия, тревожность, стресс, нервные расстройства и другие психические проблемы, которые приводят к развитию различных физических заболеваний. Комплексный подход к лечению болезней в медицине включает и решение психологического компонента, позволяющий выявлять и устранять причины заболевания, а не только симптомы и, соответственно, добиваться более эффективных результатов в лечении. Поэтому вопрос поиска и анализа эффективных методов психологического воздействия становится особенно актуальным.

Одной из основных задач при лечении психосоматических заболеваний является работа с эмоциональным состоянием пациента, а также развитие его психологической устойчивости, зрелости и способности к саморегуляции. По нашему мнению, одним из эффективных методов лечения психосоматических заболеваний является групповая психотерапия. Групповая психотерапия предоставляет уникальную платформу, где участники группы делятся опытом переживаний, выражают свои эмоции и находят поддержку внутри группы, что способствует их выздоровлению.

Групповая психотерапия – это эффективный и инновационный подход к лечению психосоматических заболеваний, в котором участники работают над своими эмоциональными проблемами в групповой динамике. Групповая психотерапия позволяет людям исследовать и понять глубинные причины физических симптомов, а также разработать новые способы совладания с ними.

Преимущество групповой психотерапии состоит в интенсивной проработке актуальной темы «здесь и сейчас» и в установлении близких контактов с другими участниками группы, дающими развитие психики и большие возможности для

созревания личности. Групповая психотерапия представляет межличностный тренинг с переносом не только на терапевта, но и на других членов группы (мультилатеральный перенос), который невозможен при индивидуальной терапии. В данной статье мы рассмотрим преимущества и особенности использования групповой психотерапии в лечении психосоматических заболеваний, а также дадим практические рекомендации для специалистов, работающих с этой группой пациентов.

Основная часть. В рамках группового процесса обычно происходит изменение акцента с обсуждения симптомов на рассмотрение вопросов идентичности. В самом начале групповой терапии участники могут соревноваться в том, кто более выразительно демонстрирует собственные симптомы. Однако при успешном развитии группового процесса физические проявления симптомов уменьшаются или исчезают полностью. Врач должен оставаться на связи с пациентом, помогая ему преодолевать свои страхи, беспокойства и конфликты. Для пациентов группа иногда становится своеобразным убежищем в этом процессе [1].

Здесь возникает вопрос о применимости групповой терапии. Встречаются клиенты, которые из-за своего чрезмерного страха перед группой не могут извлечь пользу из групповой терапии. По мнению Бастианса, группа предоставляет лучшие возможности для работы над проблемами пассивности и конкуренции. Если в процессе развития возникли, например, негативные переживания или появилась привязанность к значимому взрослому, то группа изначально может обеспечить больший уровень безопасности по сравнению с индивидуальной терапией, где терапевт иногда может напоминать одного из взрослых. Групповая динамика также предполагает, что пациент не может быть в центре внимания, как любимый или избранный. Однако некоторым клиентам необходимы позитивные взаимодействия с другими людьми, и для них следует предоставить такую возможность. Однако эти взаимодействия не должны привести к появлению конкуренции в группе. Поэтому они должны быть временными и ограниченными, чтобы не нарушать общую динамику группы.

Поскольку открытые межлические отношения у психосоматических больных зачастую оказываются заторможенными или нарушенными, а принцип удовольствия вследствие этого не может реализоваться в реальном контакте, на передний план выступают принципы власти и бегства. Такие клиенты требуют тогда от других, чтобы те подчинялись их потребностям. Они могут пытаться дирижировать группой и брать на себя роль терапевта [2].

Очень четко можно наблюдать и так называемый дефицит на уровне мечтания и фантазирования. У многих психосоматических больных, которые поначалу неспособны фантазировать или мечтать, в ходе процесса и в соперничестве с другими становится очевидным, что речь здесь идет не об абсолютном дефиците, а о блокировке интрапсихических функций. В мечтах и фантазиях можно раскрыть значение языка органов. Естественно, группа иногда открывает уникальные возможности для развития навыков общения, которые ранее могли оставаться неиспользованными.

В групповой терапии речь идет не о простом отреагировании и не о формализованной психодраме отдельных членов, а скорее о групповом событии, в котором на поверхности оказывается подвергшаяся защите первично-процессуальная динамика. В этом процессе клиенты могут обучаться как невербальной, так и вербальной коммуникации в аспекте запоздалого развития Я.

Данное поведение у астматиков было описано Бастиансом и Гроеном. Например, групповая терапия с астматиками имеет некоторые отличия от терапии с диабетиками. В начале терапии астматики проявляют себя как анархические лидеры или руководители,

в то время как диабетики скорее подчиняются. Эта группа больных диабетом производит впечатление группы, которая не спешит принимать решение и отдает бразды правления терапевту. Отдельные группы больных, например, гипертоников или пациентов с язвенной болезнью, проявляют совершенно иной подход к этому вопросу [3].

Однако лечение группы астматиков и гипертоников иногда требует более высокого уровня вовлеченности терапевта по сравнению с лечением смешанных групп. Гомогенная группа чаще проявляет упорство в специфических защитных механизмах. У пациентов может возникать стремление рассматривать себя как особенных или даже героев, что может привести к излишнему сопротивлению в процессе работы с переносом и контрпереносом. В некоторых случаях такое сопротивление может исчезнуть само собой, когда возникает проблема конкуренции, заставляющая участников группы менять свое поведение [4].

Одним из ключевых преимуществ групповой терапии является возможность взаимодействия с со-терапевтом, что способствует более объективной оценке терапевтического процесса. Участие в терапевтической группе также отлично подходит для развития профессиональных навыков терапевтов. Те, кто изначально считал аналитические данные недостаточно обоснованными или бессмысленными, могут через участие в группе сами увидеть практическую пользу и ограничения этого метода. Анализ психосоматических заболеваний позволяет выделить важность и необходимость создания следующих процессов:

- неиспользование возможностей пациента для своей выгоды,
- создание устойчивого сильного контакта,
- принятие необходимости отказаться от прежней структуры отношений,
- толерантность к агрессии пациента,
- отсутствие нападения на проступки пациента.

Последние задачи легче выполнить в рамках групповой психотерапии. Что касается групповой терапии, ее главное преимущество заключается в том, что даже пациенты, которые изначально испытывали затруднения с осознанием причин своего страдания, начинают проявлять более мотивированный подход к самим себе. Более того, коллективная аналитическая деятельность порождает ситуацию переноса не только на терапевта, но и на других участников группы (мультилатеральный перенос), что отсутствует в индивидуальной аналитической терапии [5, 6]. В результате анализа индивидуальных конфликтов в групповом контексте появляется возможность осознания психогенеза болезни, личностного роста и развития. Рассмотрим несколько аспектов групповой работы при соматических заболеваниях:

1. Фактор «обмена процессами» касается обмена информацией и способами объяснений, которые постоянно существуют в группе. Этот аспект создает контекст для обсуждения, основанный на принятии и толерантности к чувствам, мыслям, ассоциациям, фантазиям или поступкам участников группы. Их личностные структуры, такие как Эго и Суперэго, могут изменяться в сторону стабилизации или увеличения гибкости.

2. Фактор «поляризации» позволяет существовать в группе противоположным составляющим, которые могут быть связаны с эдиповыми или предэдиповыми механизмами защиты, ассоциированными и диссоциированными содержаниями и переживаниями, а также автономностью и зависимостью.

3. Фактор «прогрессивной коммуникации» способствует осознанию собственной личности через «понимание других и понимание себя через других», что способствует

значительному расширению и дифференциации внутриличностных и социальных процессов.

4. Фактор поддержки важен для участников группы, поскольку он способствует оказанию взаимопомощи во время сложных этапов работы группы и при разрешении личных конфликтов.

Сплоченность группы позволяет преодолевать индивидуальные различия и межличностные противоречия, создавая общее единство и устойчивость. Групповая динамика также ценна тем, что пациент не остается центром внимания, как в случае с избранным или предпочтительным членом. Однако некоторым пациентам необходимо позитивное взаимодействие с другими, и это следует учитывать в определенные моменты. Важно, чтобы такие взаимодействия не приводили к появлению конкуренции внутри группы, поэтому их следует ограничивать по времени или проводить под руководством другого специалиста [7].

В групповой терапии речь идет не о простом отреагировании и не о формализованной психодраме отдельных членов, а скорее о групповом событии, в котором на поверхности оказывается подвергшаяся защите первично-процессуальная динамика. В этом процессе клиенты могут обучаться как невербальной, так и вербальной коммуникации в аспекте запоздалого развития Я.

Бастаанс и Гроен описали подобное поведение у астматиков. Групповая терапия с астматиками отличается, например, от групповой терапии с диабетиками тем, что астматики в первые месяцы терапии ведут себя чуть ли не как анархические лидеры или руководители, тогда как диабетики демонстрируют скорее подчиненное поведение. Эта группа диабетиков кажется собой наблюдательной и доверяет врачу в управлении. Пациенты с язвенными язвами, гипертонией или язвенным колитом ведут себя совершенно иначе в данной ситуации [8, 9].

Тем не менее, лечение группы астматиков и гипертоников иногда требует большей вовлеченности со стороны терапевта по сравнению с группами смешанного состава. В гомогенной группе чаще проявляется тенденция к укреплению специфических защитных механизмов. Участники могут воспринимать себя как особую или даже героическую группу, что может привести к излишнему сопротивлению в работе над переносом и контрпереносом. Тем не менее, такое сопротивление иногда уменьшается само по себе со временем, особенно когда возникает конкуренция внутри группы, заставляя участников пересмотреть свое поведение [10].

Последние пункты, как мне кажется легче осуществить именно в групповом формате психотерапевтической работы. Анализ психосоматических заболеваний позволяет выделить важность и необходимость создания следующих процессов:

- неиспользование возможностей пациента для своей выгоды,
- создание устойчивого сильного контакта,
- принятие необходимости отказаться от прежней структуры отношений,
- толерантность к агрессии пациента,
- отсутствие нападения на проступки пациента.

В современном мире многие люди страдают от различных психосоматических заболеваний, которые могут серьезно повлиять на их физическое и психическое благополучие. Групповая психотерапия становится все более популярным методом лечения этих состояний, так как она позволяет людям обрести поддержку, понимание и сопереживание от других участников группы. Групповая психотерапия имеет значительные положительные эффекты на психосоматические заболевания. Участие в группе позволяет людям осознать и выразить свои эмоции, преодолеть травмы и

конфликты, которые могут быть источниками стресса и болезней. Кроме того, группа обеспечивает безопасное и поддерживающее пространство, где участники могут учиться новым навыкам регуляции эмоций и межличностной коммуникации.

Показаниями к групповой терапии являются прежде всего функциональные психосоматические заболевания, а также, такие, как язвенный колит, бронхиальная астма и др., при которых больные находят большую поддержку в адекватно подобранной группе. Для клиентов с тяжело протекающей нервной анорексией, используют специальные модификации групповой терапии.

Групповая психотерапия более эффективна в отношении невротических клиентов, не склонных к глубокой рефлексии. Данные клиенты быстро привыкают к групповым тренингам и могут, проделать определённое развитие, не слишком обременяя себя этим. Психосоматические же больные, которые вначале тяжело воспринимают интерпретацию своих проблем, а также более склонные к пограничному спектру организации личности часто затрудняются говорить о них, однако в группе могут легче распознать и принять с психосоматический характер своих особенностей. Тяжёлые же психосоматическими состояния наряду с групповой терапией нуждаются в подкреплении ее индивидуальными сессиями, так же, как и больные с выраженными психоневротическими нарушениями (неврозы навязчивых состояний, социально-ориентированные неврозы).

Коррекция эмоциогенных нарушений межличностных отношений проводится посредством обсуждения или моделирования некоторых ситуаций в малых группах. В процессе группового взаимодействия отрабатываются социально приемлемые формы реагирования на эмоциональное напряжение. При этом, наиболее эффективным и обоснованным можно считать применение групповых форм психокоррекции и психотерапии для однородных в медицинском отношении контингентов пациентов.

Общими целями групповой психотерапии являются:

- А. Снятие общего невроза, облегчение астении;
- В. Уравновешивание нестабильности настроения, преодоление депрессии и психоза;
- С. Повышение аппетита и уменьшение жажды;
- Д. Дифференцированное «ремоделирование» пищевых рефлексов для подавления неприемлемого влечения к пище;
- Е. Обучение тщательному соблюдению режимов лечения, в частности диеты;
- Ф. Обучение рациональному реагированию на психологические травмы, особенно хронические, связанные с необратимыми потерями.

Ценность групповых методов определяется, с одной стороны, включением дополнительных лечебных факторов социально-психологической природы, таких как групповая сплоченность, развитие позитивных межличностных отношений, чувство общности, имитирующее поведение и т.п. С другой стороны, объединение пациентов в психотерапевтические группы по основному заболеванию способствует охвату достаточно большого числа больных, и, как следствие, экономичности и возможности технологизации процесса лечения.

Выводы. В рамках групповой психотерапии участники имеют возможность поделиться своими проблемами и переживаниями с другими людьми, что способствует осознанию и преодолению эмоциональных и психологических трудностей и справиться с психосоматическим заболеванием. В целом, групповая психотерапия эффективна по следующим критериям:

1. Группа как микрокосмос (общество в миниатюре). Проблемы, решенные в группе, могут с успехом переноситься в большой социум. В семье, на работе или в группах, которые формируются по интересам, на людей ежедневно действуют такие факторы, как давление партнеров, социальные влияния, конформизм. Эти факторы и

выявляются в психотерапевтических группах, что оказывает соответствующее влияние на взгляды и поведение личности. В конечном результате опыт, приобретаемый в специально созданной среде, переносится на внешний мир.

2. Возможность получить обратную связь и поддержку от других членов группы, имеющих сходные проблемы или опыт и способных благодаря этому оказать существенную помощь. В процессе происходящих в группе взаимодействий осознается ценность других людей и потребность в них. В группе отдельная личность чувствует себя принимающей других и принимаемой другими, доверяющей им и внушающей доверие, заботящейся и окруженной заботой, оказывающей помощь и получающей ее. Реакции, возникающие и прорабатываемые в контексте групповых взаимодействий, могут помочь в разрешении межличностных конфликтов вне группы.

3. Роль наблюдателя. Наблюдая со стороны за ходом групповых взаимодействий, можно отождествлять себя с активными участниками и использовать результаты этих наблюдений при оценке собственных эмоций и поступков.

4. Психическая зрелость и исследование. В группе личность неизбежно ставится в положение, вынуждающее ее к самоисследованию и интроспекции. Часто люди знают, чего они хотят, но, чтобы заявить об этом во всеуслышание, им требуется участие и поддержка. Каждая попытка самораскрытия или самоизменения члена группы вызывает одобрительную реакцию со стороны других ее членов, и, соответственно, повышается самооценка личности, уверенность в себе, развивается самопринятие.

Групповая динамика способствует осознанию взаимосвязи между умственным состоянием и здоровьем организма, что помогает пациентам научиться управлять своими эмоциями, стрессом и телесными реакциями. В результате участие в групповой психотерапии может привести к снижению симптомов психосоматических заболеваний, улучшению общего самочувствия и качества жизни.

Таким образом, групповая психотерапия является эффективным инструментом в комплексном лечении психосоматических заболеваний, способствует пониманию и преодолению внутренних конфликтов, улучшению качества жизни и достижению гармонии между физическим и психическим состоянием пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Психотерапия при психосоматических заболеваниях – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://medvedev.ru/articles/psixoterapiya/psixoterapiya-pri-psixosomaticheskix-zabolevaniyax/> (дата обращения: 17.03.2024).
2. Преимущества групповой психотерапии в лечении психосоматических заболеваний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.b17.ru/article/advantages_grouptherapy_psychosomatic/ (дата обращения: 17.03.2024).
3. Групповая психотерапия – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://medgz.ru/stati/article_post/gruppovaya-psihoterapiya (дата обращения: 17.03.2024).
4. Терапия психосоматических заболеваний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psy.bobrodobro.ru/36296> (дата обращения: 17.03.2024).
5. Вклад психоанализа в психосоматическую медицину [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psyjournal.ru/articles/vklad-psihoanaliza-v-psihosomaticheskuyu-medicinu>
6. Психосоматические заболевания: концепции, распространенность, качество жизни, медико-психо-социальная помощь больным (лекция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mprj.ru/archiv_global/2010_1_2/nomer/nomer12.php (дата обращения: 17.03.2024).
7. Психотерапия пациента психосоматического профиля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihoterapiya-patsienta-psihosomaticheskogo-profilya> (дата обращения: 17.03.2024).
8. Групповая психотерапия в комплексной системе психотерапии неврозов, психосоматических заболеваний, сексуальных расстройств [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://goland.su/grupповaya-psixoterapiya-v-kompleksnoj-sisteme-psixoterapii-nevrozov,-psixosomaticheskix-zabolevanij,-seksualnyix-rasstrojstv.html> (дата обращения: 17.03.2024).

9. Групповая психотерапия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://medgz.ru/stati/article_post/grupповaya-psihoterapiya (дата обращения: 17.03.2024).

10. Групповая психотерапия: чем полезна работа в группе [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://alandmed.ru/blog/psihoterapija/group-therapy/> (дата обращения: 17.03.2024).

Поступила в редакцию 23.03.2024 г.

PSYCHOSOMATICS IN GROUP PSYCHOTHERAPY

G.S. Dzhura

The article deals with the role of psychosomatic manifestations in group psychotherapy. Psychosomatics refers to the interaction between mental factors and physical health. Group psychotherapy is an effective tool for treating mental disorders, including psychosomatic symptoms. The mechanisms, through which group psychotherapy influences psychosomatic manifestations, are analyzed in the article. Interaction with other group members, the ability of expressing and realizing one's own emotions, as well as receiving support and understanding from the group, are the ways that contribute to the improvement of mental well-being and, ultimately, to the reduction of psychosomatic symptoms. The importance of group psychotherapy in the treatment of psychosomatic manifestations is highlighted. The basis for further research and development of effective treatment for this group of patients is provided. In the modern world, problems of psychosomatics are becoming increasingly relevant. The objective of this article is to consider the effectiveness of group psychotherapy in the treatment of psychosomatic diseases. The latest research and practical experience will be analyzed in order to reveal the main advantages and potential limitations of this approach. Further study of the role of group psychotherapy in the treatment of psychosomatic diseases will not only help better understand the mechanisms of development and manifestation of these diseases, but can also provide valuable recommendations for practitioners and relieve the suffering of patients who are seeking help in curing them.

Key words: psychosomatics, group psychotherapy, psychology, treatment, psychotherapy, somatic illness, disease, medicine, relationships, emotional problems, stress.

Джура Георгий Сергеевич.
Кандидат экономических наук.
г. Донецк, Российская Федерация
ORCID 0009-0005-5980-4155
E-mail: dzhura_egor95@mail.ru

Dzhura Georgiy Sergeyevich.
Candidate of Economic Sciences.
Donetsk, Russian Federation.
ORCID 0009-0005-5980-4155
E-mail: dzhura_egor95@mail.ru